

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1784

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1784.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année bissextile M. DCC. LXXXIV. Présenté à Sa Majesté Pour la première fois en 1699 Par Laurent d'Houry, Ayeul de l'Éditeur. Mis en ordre, publié et imprimé, [A Paris] : Par D'Houry, Imprimeur-Libraire de Monfeigneur le Duc D'Orléans, rue Hautefeuille, près celle des Deux Portes. Avec Approbation et Privilège du Roi, [1784], p. 542-543.*

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204241v/f541.item>>.

Organigramme

Fonction en 1784	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy	Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)
Adjoint au garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthélémy de Courçay	André Barthélemy de Courcay (1744-1799)
Garde des manuscrits	M. Bérjot	François Bérjot (1718-1787)
Garde des livres imprimés	M. l'Abbé Desaulnays	René Grégoire Desaunays (1732?-1811)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde des titres et généalogies	M. l'Abbé de Gévigné	Jean-Baptiste Guillaume de Gevigney (1729-1802)
Garde des Planches gravées et estampes	M. Joly	Hugues-Adrien Joly (1718 - 1800)
Garde de la Bibliothèque particulière du roi à Versailles et du Cabinet des Livres à la suite de la Cour	M. de Sancy	De Sancy
Garde des livres du Cabinet du Roi à Choisy	M. de la Minière	Félix-Louis de Cornette de La Minière (1733-1794)
Secrétaire	M. l'Abbé Martin	
Trésorier	M. De Villeneuve	
Inspecteur au recouvrement des livres dûs à la bibliothèque	M. le Prince	Nicolas-Thomas Leprince (1750-1818)
Interprète pour les langues orientales	M. Cardonne	Denis Dominique Cardonne (1720-1783)
Interprète pour les langues orientales	M. Anquetil	Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805)
Interprète pour les langues orientales	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour les langues orientales	M. De Guignes	Joseph de Guignes (1721-1800)
Interprète pour les langues orientales	M. Rusin	

Interprète pour les langues orientales	M. Venture	Jean Michel de Venture de Paradis (1739-1799)
Interprète pour les langues allemande, danoise, suédoise, flamande et anglaise	M. de Keralio	Louis-Felix Guinement de Kéralio (1731-1793)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et anglaise	M. l'abbé Blanchet	François Blanchet (1707-1784)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et anglaise	M. Saint-Aubin	
Interprète pour l'arabe	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour le turc et le persan	M. Cardonne	Denis Dominique Cardonne (1720-1783)
Éloquence latine	M. Béjot	François Béjot (1718-1787)

Transcription

« Bibliothèque du Roi.

Bibliothécaire.

1772 M. Bignon, Conseiller d'État, Conseiller d'honneur *honoraire* du Parlement, de l'Académie des Belles-Lettres, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roi.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid, de Cortone, & de Pezaro, rue de Richelieu, près le Boulevard.

M. l'Abbé Barthélémy de Courçay, *Adjoint*, rue Colbert.

Garde des Manuscrits.

M. Béjot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Professeur Royal en Eloquence Latine, Censeur Royal, à la Bibliothèque.

Garde des Livres imprimés.

M. L'Abbé Defaunays, Censeur royal, de l'Académie de Hesse Cassel, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.

M. l'Abbé de Gevigney, de l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de Befançon, à la Bibliothèque..

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. Joly, rue Colbert.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour.

M. de Sancy, Censeur royal, à Versailles ; ou à Paris, rue neuve Saint Roch.

Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choisy.

M. de la Minière, Secrétaire Général des Dragons, rue Saint Nicaise.

Secrétaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Trésorier

M. De Villeneuve, à la Bibliothèque.

Inspecteur au recouvrement des Livres dûs à la Bibliothèque.

M. le Prince, à la Bibliothèque.

Interprètes pour les Langues Orientales, Messieurs,

Cardonne, Secrétaire Interprete du Roi, Professeur Royal en Arabe, Censeur Royal, Inspecteur de la Librairie, au College royal, place Cambray.

Anquetil, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, chauffée d'Antin, vis-à-vis la rue de Provence.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au College Royal.

De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, rue des Moulins, butte Saint Roch.

Rufin, à la Bibliothèque ou rue de la Harpe.

Venture, rue des Grands Auguftins.

Interprètes pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise, Flamande & Angloise.

M. de Keralio, Chevalier de Saint Louis, membre de l'Académie des Belles-Lettres, de celle de Stockholm [sic], Censeur Royal, rue de Grammont.

Interprete pour les Langues Italienne, Espagnole & Angloise.

M. l'Abbé Blanchet, Censeur Royal, rue Dauphine, à l'hôtel de Flandre, ou à Saint Germain-en-Laye.

M. Saint-Aubin, *Graveur* attaché à la Bibliothèque.

Interpretes pour l'Hébreu, le Grec, l'Arabe, le Syriaque, & autres Langues { Voyez les Professeurs du Collège Royal, p. 478 [sic pour 492].

P. 492 :

Pour l'Arabe.

M. Le Roux des Hauterayes, Interprete du Roi pour les Langues Orientales, au Collège Royal.

Pour le Turc & le Perfan

M. Cardonne, Interprete du Roi pour les Langues orientales, au Collège Royal.

L'Éloquence Latine.

M. Béjot, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, Garde des Manuscrits de la Bibliothèque du Roy, à la Bibliothèque du Roi. »

Reproduction

BIBLIOTHEQUE DU ROI

BIBLIOTHÉCAIRE.

1772 **M. BIGNON**, Conseiller d'État, Conseiller d'honneur
honoraire du Parlement, de l'Académie des Belles-
Lettres, à l'hôtel de la Bibliothèque du Roi.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inscriptions

BIBLIOTHÈQUE DU ROI. 543

de Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid,
de Cortonne, de Pezaro, & de Hesse Cassel, rue de Richelieu,
près le Boulevard.

M. l'Abbé Barthelemy de Courçay, *Adjoint*, rue Colbert.

Garde des Manuscrits.

M. Bèjot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
Professeur Royal en Eloquence Latine, Censeur Royal, à
la Bibliothèque.

Garde des livres imprimés.

M. l'Abbé Defaunays, Censeur royal, de l'Académie de Hesse
Cassel, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.

M. l'Abbé de Gevigney, de l'Académie des Sciences & Belles-
Lettres de Besançon, à la Bibliothèque.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. Joly, rue Colbert.

*Garde de la Bibliothèque particulière du Roi à Versailles, & du
Cabinet des Livres à la suite de la Cour.*

M. de Sancy, Censeur royal, à Versailles; ou à Paris, rue
neuve Saint Roch.

Garde des Livres du Cabinet du Roi à Choisy.

M. de la Miniere, Secrétaire Général des Dragons, rue Saint
Nicaisé.

Secrétaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Treſorier.

M. De Villeneuve, à la Bibliothèque.

Inspecteur au recouvrement des Livres dûs à la Bibliothèque.

M. le Prince, à la Bibliothèque.

Interprètes pour les Langues Orientales, MESSEIERS,

Cardoane, Secrétaire Interprete du Roi, Professeur Royal en
Arabe, Censeur royal, Inspecteur de la Librairie, au Col-
lege royal, place Cambrai.

Anquetil, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
chaussée d'Anrin, vis-à-vis la rue de Provence.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au
College Royal.

De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie

544' **BIBLIOTHEQUE DU ROI.**
des Inscriptions & Belles-Lettres, rue des Moulins;
butte Saint Roch.
Rufin, à la Bibliothèque ou rue de la Harpe.
Venturé, rue des Grands Augustins.
*Interprete pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise,
Flamande & Angloise.*
M. de Keralio, Chevalier de Saint Louis, membre de l'Académie des Belles-Lettres, de celle de Stockolm, Censeur Royal, rue de Grammont.
Interprete pour les Langues Italienne, Espagnole & Angloise.
M. l'Abbé Blanchet, Censeur Royal, rue Dauphine à l'hôtel de Flandre, ou à Saint Germain-en-Laye.

M. Saint-Aubin, Graveur attaché à la Bibliothèque.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1784 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1784>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>